

ISSN (o): 3030-3362

N^o 10(19)

27.10.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024
7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

DAVLATIMIZDA SIYOSIY PARTIYALAR MOHIYATI

Qayumova Madinaxon Muxtorjon qizi

*Aniq va ijtimoiy fanlar Universiteti, Ijtimoiy fanlar kafedrası,
Tarix (barcha faoliyatlar va yo'nalishlar)*

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasida siyosiy partiyalar mohiyati mamlakatdagi siyosiy jarayonlarning asosiy tarkibiy qismlaridan biridir. Siyosiy partiyalar, davlat boshqaruvida ishtirok etish, demokratik institutlarni rivojlantirish, fuqarolarni siyosiy ongini shakllantirish va ijtimoiy talablarni aks ettirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda siyosiy partiyalar o'z faoliyatini mustaqil davlat tuzilmasi va qonuniy asoslar doirasida amalga oshiradi.

Partiyalar jamiyatdagi turli qatlamlar va ijtimoiy guruhlarining manfaatlarini ifoda etib, mamlakatda ko'p partiyaviy tizimni rivojlantirishga hissa qo'shadi. Ularning asosiy vazifasi davlat siyosatini shakllantirish, saylovlarda qatnashish, qonunchilik jarayonida ishtirok etish va fuqarolarni siyosiy faoliyatga jalb qilishdan iboratdir. Shuningdek, siyosiy partiyalar O'zbekistonning demokratik tuzilmasini mustahkamlash, qonun ustuvorligini ta'minlash, adolatli va shaffof saylov tizimlarini yaratish yo'lidagi islohotlarga faol hissa qo'shadi.

Siyosiy partiyalarning mohiyati, shuningdek, ularning milliy manfaatlarga mos keladigan siyosiy platformalar yaratish va jamoatchilik bilan muloqot o'rnatish orqali ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdan iboratdir. O'zbekiston siyosiy partiyalarining faoliyati, davlatning ichki va tashqi siyosatida muhim o'rin tutadi va mamlakatning demokratik rivojlanishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlari: Davlat, jamiyat, Vatan, siyosat, normativ, partiya, dastur, saylov, g'oya, parlament, millat, demokratiya, mafkura, prinsp, konstitutsiya, huquq, plyuralizm, madaniyat, mafkura, fuqaro, islohot, jamoatchilik nazorati, tamoyil, targ'ibot, muxolifat.

THE NATURE OF POLITICAL PARTIES IN OUR COUNTRY

Kayumova Madinaxon Mukhtarjan kizi

*University of Exact and Social Sciences, Department of Social Sciences
History (all activities and directions)*

Abstract. The essence of political parties in the Republic of Uzbekistan is one of the main components of political processes in the country. Political parties play an important role in participation in state management, development of democratic institutions, formation of political consciousness of citizens and reflection of social demands. Political parties in Uzbekistan carry out their activities within the framework of an independent state structure and legal framework.

Parties represent the interests of different layers and social groups in society and contribute to the development of a multi-party system in the country. Their main task is to formulate state policy, participate in elections, participate in the legislative process and involve citizens in political activities. Also, political parties actively contribute to reforms aimed at strengthening the democratic structure of Uzbekistan, ensuring the rule of law, and creating fair and transparent electoral systems.

The essence of political parties is also to ensure social stability by creating political platforms that correspond to their national interests and establishing dialogue with the public. The activity of the political parties of Uzbekistan plays an important role in the domestic and foreign policy of the state and serves the country's democratic development.

Keywords: State, society, Homeland, policy, normative, party, program, election, idea, parliament, nation, democracy, ideology, principle, constitution, law, pluralism, culture, ideology, citizen, reform, public control, principle, propaganda, opposition.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasida siyosiy partiyalar mohiyati mamlakatning demokratik rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Partiyalar jamiyatdagi turli qatlamlarning siyosiy manfaatlarini ifoda etib, davlat boshqaruvida faol ishtirok etish imkonini beradi. Ular fuqarolarni siyosiy ongga, huquqiy bilimlarga, shuningdek, jamiyatda ijtimoiy adolat va tenglikni ta'minlashga chaqiradi. O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng, siyosiy partiyalar yangi demokratiya va erkinliklar asosida faoliyat yuritishni boshladi. Partiyalar mamlakatda ko‘p partiyaviy tizimni rivojlantirish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish va davlatning ijtimoiy-siyosiy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Insoniyat siyosiy ongining davr bilan hamnafas rivojlanib borishi siyosiy jarayonlar, siyosiy tizim va uning tarkibiy qismlarini takomillashtirishga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatmoqda. “Zamonaviy fuqarolik jamiyatining bardavom faoliyati bir necha, serqirra jamoat tashkilotlari bilan uzviy aloqani talab etadi, ularning eng asosiysi siyosiy partiyalardir”. Siyosiy partiyalar jamiyat tizimining asosiy elementlaridan biri hisoblanadi. Binobarin jamiyat siyosiy tizimi doimiy harakatdagi ijtimoiy hodisadir. Shu boisdan mashhur ingiliz siyosiy arbobi Genri Sent Jon Bolingbrok siyosiy partiyani demokratik institut sifatida e’tirof etib, “partiya millatning ovozi” ekanini qayt etadi.

Siyosiy partiyalar saylovoldi dasturlarida ta’lim tizimiga, yoshlar masalasiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Quvonarli jihati shundaki, bugungi kunda yoshlarimiz barcha jabhalarida bo’lgani kabi siyosiy partiyalar faoliyatida

ham alohida o'ringa ega bo'lib borishmoqda. Har bir siyosiy partiyada yoshlar qanoti faoliyat olib borayotganligi buning yaqqol tasdig'idir.

O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan siyosiy partiyalarning shakllanishi, ularning o'zaro munosabatlari, jamiyat siyosiy hayotidagi o'rni masalalarini o'rganish ham dolzarb mavzu sifatida qolmoqda. Bu mavzu bugun faqat kundalik matbuotlarda yoritilishi darajasida qolib ketmoqda. Xususan, biz mavjud siyosiy partiyalar haqida fikr yuritganimizda Prezidentimizning ular faoliyati o'sib kelayotgan ehtiyojlardan orqada qolayotganligi haqida bildirgan o'rinli tanqidiy fikrlariga asoslangan holda ilmiy izlanishlar olib borishimiz lozim bo'ladi.

Respublikamiz siyosiy hayotida hozirda mavjud siyosiy partiyalar o'tish davridagi ijtimoiy-siyosiy murakabliklarga qaramay o'zining davomiy faoliyatini saqlagan holda yildan-yilga faollashib bormoqda. Demokratik huquqiy davlatning muhim tarkibiy qismi bo'lgan siyosiy partiyalar faoliyatini tartibga solishda milliy qonunchiligimiz sohaga doir qonunlar va qonunosti hujjatlari mavjud. Lekin, qonunlar dogma bo'lmay jamiyat va davlat taraqqiyoti bilan hamohang rivojlanishini inobatga olsak bu sohadagi qonunchilikni yanada tadqiq etishni taqozo etadi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, mamlakatimizda ko'ppartiyaviylik tizimini hozirgi davr talablariga mos ravishda shakllantirish va bu boradagi muammolarni teran yoritib berish dolzarb masalaga aylandi. Aniqroq qilib aytganda O'zbekistonda shakllanayotgan ko'ppartiyaviylik tiziminin mazmun mohiyati va namoyon bo'lish xususiyatlarini o'rganish va targ'ibot qilish muhim ahamiyatga ega. Bu esa biz tanlagan mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

Siyosiy partiyalar mohiyati va asosiy vazifalari.

“Partiya” so'zi lotincha “part” so'zidan kelib chiqqan bo'lib, “ish”, “qism” degan ma'nolarni anglatadi. Siyosiy partiya – fuqarolarning eng faol, mushtarak mafkura asosida bog'langan, davlat hokimiyatini qo'lga kiritish, uni saqlab qolish va amalga oshirishga intiluvchi qismi, ixtiyoriy ittifoqi.

Siyosiy partiya (lotincha qism, guruh; eski o'zbekchasi arabchadan “firqa” – guruh, to'da) – umumiy g'oya va manfaat, ijtimoiy-siyosiy maqsadlar asosida odamlarni ixtiyoriy ravishda uyushtiruvchi tashkilot; fuqaroviy jamiyat bilan davlatni bir-biriga bog'lovchi eng muhim vositalardan biri; hozirgi zamon huquqiy demokratik davlati hayotining zaruriy omillaridan biri. Demak, partiya deganda “g'oyaviy jihatdan maslakdosh, manfaatlari mushtarak bo'lgan, shuningdek, muayyan ishni bajarish uchun ajratilgan kishilar guruhi” ni tushunish mumkin.

Siyosiy partiya – bu jamiyatdagi ma‘lum bir guruhlar, toifalar, qatlamlarning qiziqishlarini aks ettiradigan hamda davlat hokimiyatini tashkil etish va davlat ishlarida qatnashish orqali ularni amalga oshirishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘yadigan kishilar birligini ifodalaydi. Boshqacha aytganda, siyosiy partiyalar mamlakatdagi muayyan aholining yoki guruhlarining manfaatlarini, maqsadlarini va intilishlarini ifodalaydigan hamda qonuniy vositalar yordamida ularni davlat siyosti darajasiga ko‘tara oladigan jamiyatdagi yagona kuch hisoblanadi. Aynan mana shu jihati, ya‘ni siyosiy hayotdagi bevosita ishtiroki bilan o‘z manfaatlarini ifodalashi orqali siyosiy partiyalar boshqa jamoat tashkilotlaridan farqlanadi.

Siyosiy partiyalar zamonaviy demokratik jamiyatlar siyosiy tizimining muhim ajralmas qismidir. Davlat va huquq nazariyasidan bizga ma‘lumki, siyosiy tizim – bu xalq irodasiga muvofiq davlatda siyosiy hokimiyatni amalga oshirishga xizmat qiluvchi siyosiy institutlar, siyosiy normalar, prinsplar, jarayonlarning o‘zaro aloqadorligi va mushtarak yig‘indisi. Ramziy ma‘noda aytganda, siyosiy tizim davlat hokimiyatini amalga oshiruvchi siyosiy muassasalar yoki tashkilotlarning harakatlanish maydonidir, ushbu siyosiy maydonning barqarorligini mustahkamlovchi siyosiy poydevor – siyosiy partiyalardir. Zero, siyosiy partiyalar hokimiyat konstitutsiyaviy-huquqiy tuzilishining barcha bo‘g‘inlariga singib ketgan holda nafaqat uni shakllantirishda, balki faoliyat yuritishida ham hal qiluvchi rol o‘ynaydilar.

Tarixda ma‘lum bo‘lgan dastlabki siyosiy partiyalar qadimgi Yunonistonda tashkil topgan bo‘lib, oldin juda ozchilikni birlashtirgan, guruhlar tarkibi jihatdan juda tor doirada uyushgan siyosiy tashkilotlar edilar. Ammo tom ma‘nodagi siyosiy partiyalar harakati Yevropada XVII-XVIII asrlar inqiloblari oqibatida shakllandi. XIX asr oxiriga kelib, demokratik partiyalar kengayib, saylovlar tizimi, parlamentdagi joylar uchun kurash keskinlashgan sari, siyosiy partiyalar hayoti va faoliyati yangi pag‘onaga ko‘tarildi. ¹

Siyosiy partiyalarning ilk tadqiqotchisi ingliz siyosiy arboblardan biri Jon Tolanddir (1670-1722). U o‘zining “Partiyalar vositasida boshqarish san‘ati” nomli traktatida ingliz siyosiy tizimining ustun tomonlariga to‘xtalib, shunday deb yozadi: “Vigilar va torilar guruhlarining shakllanishi parlamentda muhim rol o‘ynaydi. Lekin, eng muhimi, qirol qaysi partiya tomonida ekanligigadir. Eng ideal vaziyat yaratish uchun qirol qonunlarga itoat qilgan holda har ikkala partiyaga ham teng munosabatda bo‘lishi lozim.

Siyosiy barqarorlikning kafolati ham shundadir. Qirol partiya boshida turmasligi kerak, aks holda, u biron-bir guruhning yo‘l boshchisiga aylanib, o‘z

xalqining otasi ekanligini unutadi”. Nemis tadqiqotchisi V. Xasbax esa partiyani qo’yidagicha tushungan: “Partiya bir xil siyosiy qarashlar va maqsadlarga ega bo’lgan, o’z shaxsiy manfaatlarini qondirish maqsadlarida siyosiy hokimiyatni egallashga intilayotgan kishilarning ittifoqidir”.

Jamiyat hayotida qonuniylik mezonlari to’liq joriy etib borilishi davlatning faoliyatida o’z aksini topishi va doimo mustahkamlanib borilishini taqozo etadi. Aynan shu maqsadlarga mos holda O’zbekistonda islohotlarning muhim yo’nalishlari etib hokimiyatni bo’linish tamoyilini amalga oshirishni ta’minlash, jamiyat siyosiy tizimida parlamentni rivojlantirish, partiyalarning rolini oshirish kabi masalalar belgilab olingan. Bu yo’lda jamiyatimiz hayotining barcha sohalarida “Kuchli davlatdan – kuchli fuqarolik jamiyati sari” g’oyasi asosida ijobiy natijalarga erishilmoqda.

Siyosiy partiyalarni siyosiy tashkilot sifatida tan olish uchun uning o’ziga xos belgisi xususiyatlari shakllangan bo’lishi kerak. Bu belgilar ijtimoiy zamin, ijtimoiy tarkib, siyosiy mavqe, g’oyaviy mo’ljali, saylovchilar ko’lami (elektorat), kabilardan iborat bo’lib, mana shu belgilarning zabardastligi va zaifligi bilan baholanadi.

Demak, siyosiy partiya jamiyatning bir bo’lagi bo’lib, u muayyan maqsad, guruh yoki qatlamning maqsad va manfaatlarini ifoda etgan holda, uni umumdavlat va umummillat manfaatlarini, maqsadlar va vazifalar bilan uyg’unlashtirilgan holda faoliyat ko’rsatadigan, rivojlanishning siyosiy yo’nalishlarini aniqlab beradigan siyosiy tashkilotdir.

Ba’zan, siyosiy partiyaning o’zi kerakmikan, degan mazmundagi savollarni ham eshitishga to’g’ri keladi; bunga javobimiz qo’yidagicha: siyosiy partiyalar jamiyatda bekorchilikdan emas, balki hayotiy zaruratdan kelib chiqqan. Ular, amalda, inson jamiyatida siyosiy hokimiyat, degan narsa kelib chiqqandan beri mavjuddir. Siyosiy hokimiyat, mohiyatan, jamiyatni boshqarib turish ehtiyoji, zarurati bois paydo bo’lgan. Garchi siyosiy partiya, deb atalmagan bo’lsalar ham, ammo o’z paytida, shohlarga ham ta’sir ko’rsatish kuchiga ega bo’lgan shaxslar, guruhlar, amalda, xuddi mana shu “partiyaviy” vazifalarni o’tab kelganlar. Jamiyat rivojida demokratik tartibotlarning vujudga kelishi tom ma’nodagi siyosiy partiyalarning paydo bo’lishiga olib keldi.

Butun jahon ma’rifat taraqqiyotining, kishilar tomonidan, adolat uchun kurash yo’lida uyushib harakat qilish borasidagi erishgan yutug’i-siyosiy partiyalar amaliyotidir.

Jahondagi rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko’rsatmoqdaki, partiyalar o’z vazifasini to’la bajarishi, mamlakat taraqqiyotiga tegishli hissa

qo'shishi uchun ularga dastlabki yo'l imkoniyatlar yaratib berilishi kerak. Bu ayniqsa ko'ppartiyaviylik shakllanayotgan va o'z yo'lini belgilayotgan O'zbekistonning hozirgi o'tish davrida ham juda muhimdir.

Hozirgi davrda fuqarolik jamiyatini shakllantirish, huquqiy davlat qurish vazifalari siyosiy partiyalarlar faoliyatini takomillashtirishni kun tartibiga qo'ymoqda. Mamlakatimizda mustaqillikdan so'ng "Kuchli davlatdan –kuchli fuqarolik jamiyati" sari odimlar ekan, albatta bu jarayonda fuqarolik jamiyati institutlaridan biri bo'lgan siyosiy partiyalar roli va ahamiyatini oshirish zaruratga aylanadi. Ana shu zaruratni anglagan holda so'ngi yillarda mamlakatimizda rivojlangan mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib, siyosiy partiyalarga doir milliy qonunligimiz takomillashtirildi. Buning natijasida "siyosiy partiyalarning mamlakatimiz oliy qonunchilik organi, joylardagi hokimiyat vakillik organlari faoliyatidagi roli va ta'siri sezilarli darajada oshdi."

Jamiyatimizni yanada demokratlashtirish va fuqarolik institutlarini shakllantirish, avvalo, aholi siyosiy faolligining o'sishi, uning siyosiy ijtimoiy va davlat hayotida nechog'li faol ishtirok etishi bilan uzviy bog'liqdir. Fuqarolik jamiyatini shakllantirishning muhim sharti-jamiyat hayotida siyosiy partiyalarning nodavlat va jamoat tashkilotlarining o'rne, ahamiyatini keskin kuchaytirishdan iborat.

Faol demokratik yangilanishlar va mamlakatni modernizasiya qilish davrida O'zbekistonda ko'ppartiyaviylik, fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini shakllantirish va ularining erkin rivojlanishining tashkiliy-huquqiy shart-sharoitlarini, iqtisodiy va huquqiy kafolatlarini tashkil etish, demokratik qayta o'zgartirishda va jamiyatni erkinlashtirishda ularning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalgam oshirishni taqozo etdi.

Tadqiqotimiz natijalaridan ma'lum bo'ldiki, mamlakatimiz o'z oldiga qo'ygan strategik maqsad ya'ni insonparvar huquqiy demokratik davlatni barpo etishni belgilab olgan ekan, bunga ko'ppartiyaviylik tizimini shakllantirishsiz erishish mumkin emas Ko'ppartiyaviylik jamiyat a'zolarining fuqarolik faolligi, milliy ongi, siyosiy madaniyati va yuksak ma'naviyati o'sishiga, ularda o'z qadriyatini his etish, mustaqil fikrlash uquvi, o'z salohiyatini amalga oshirish, kelajakni o'z qo'li bilan qurish istagini tarbiyalashga hamda jamiyat a'zolarining demokratik dunyoqarashini shakllanishiga muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

O'zbekiston davlatida siyosiy partiyalar mohiyati, asosan, demokratik boshqaruvni mustahkamlash, fuqarolarning siyosiy ishtirokini oshirish va davlat siyosatining samaradorligini ta'minlashga yo'naltirilgan. Partiyalar, o'z

platformalari orqali, mamlakatning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Shuningdek, siyosiy partiyalar erkin va adolatli saylov tizimlarini yaratish, fuqarolarni siyosiy faoliyatga jalb qilish, qonun ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan islohotlar jarayonida muhim vazifalarni bajaradi. Shunday qilib, siyosiy partiyalar O'zbekistonda demokratik qadriyatlarni rivojlantirish va davlat boshqaruvining samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda ilg'or mamlakatlarda fuqarolik jamiyati, huquqiy davlat, shuningdek, ko'ppartiyaviylik tizimining qaror topish tajribasi har bir demokratik va hozirgi zamon jamiyatini barpo etishni orzu qilgan xalqning o'zi unga erishish uchun mazkur yaratuvchanlik jarayonida bevosita faol ishtirok etishi shart ekanligini isbotlab berdi. Chunki har bir jamiyat o'z a'zolari manfaatlarini majmuasining idodalanishi tarzida yashagandagina, bu manfaatlarini qondirish uchun xalqning o'zi harakatga kelgandagina bunday kishilar birligining ijtimoiy barqaror, umrboqiy bo'lishiga erishiladi, shuningdek, bu jamiyat butun jahon hamkorligi tomonidan e'tirof etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T .: O'zbekiston, 2008. 40 b.
2. O'zbekiston Respublikasi “Siyosiy partiyalar to'g'risida” gi Qonuni. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi -1997. 2-son
3. O'zbekiston Respublikasi “Jamoat birlashmalari to'g'risida”gi Qonuni. O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi axborotnomasi. 1991-4-son. 76 modda
4. O'zbekiston Respublikasi “O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi to'g'risidagi” Konstitutsiyaviy qonuni. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi. 2002 12-son
5. O'zbekiston Respublikasi “Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlariga saylov to'g'risida”gi qonuni.2003. 9-10 son
6. Karimov I.A. O'zbek xalqi hech qachon, hech kimga qaram bo'lmaydi. T.13. Toshkent: O'zbekiston; 2005. 1. O'zbekiston XDP ning Nizomi va Dasturi, 1992
7. O'zbekiston Respublikasi “Siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to'g'risida”gi Qonuni. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi 2004. 5-son,
8. Karimov I.A. O'zbekiston: Milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T.1.-Toshkent: O'zbekiston; 1996.
9. Qirg'izboev M. Fuqarolik jamiyati: Siyosiy partiyalar, mafkuralar madaniyatlar. T. SHarq 1998 y.
10. Xalilov E.X. Saylov to'g'risidagi O'zbekiston qonunlarining qaror topishi va rivojlanishi T.,O'zbekiston ,1999 y.
11. Xalilov E.X. O'zbekiston Respublikasining Qonun chiqaruvchi oliy organi: soxta vakillikdan haqiqiy parlamentarizmga qadar. T.O'zbekiston, 2001y.
12. Axmedov D.Q. Xorijiy mamlakatlarda siyosiy partiyalar va partiyaviy tizim. T: TDYUI, 2004.

13. I.Bekov “Oliy Majlis Qonunchilik palatasini faoliyatida siyosiy partiyalarning huquqiy asoslari .yu.f.n. dis..
14. Bekov I.R. Siyosiy partiyalar va jamiyatni demokratlashtirish.T .: Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy Markazi., 2009.
15. I.Bekov, K.Hamidova. Saylov va siyosiy partiyalar.Toshkent: 2009.

Internet materiallari

- 1.<http://www.gov.uz>
2. <http://www.lex.uz>
3. <http://www.uzlidep.uz>
4. <http://www.21asr.uz>
5. <http://www.adolat.uz>
6. <http://www.mtdp.uz>
7. <http://www.election.uz>

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 10 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 10 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 10 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.